

**A FEDERAL RESERVE (FED)
KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE
KVANTITATÍV SZÖVEGELEMZÉSI
MÓDSZEREKKEL**

Készítette: **Novák Milán Péter**
Tudományos Diákköri Konferencia dolgozat
Konzulens: **Kiss Rebeka**
2024. tavasz

Absztrakt

Dolgozatom középpontjában a központi bankok kommunikációs struktúrájának időbeli változása áll. A dolgozat több szakirodalom összefoglalásával rámutat a jegybanki kommunikáció fejlődésére, a technológiai fejlődés, illetve a 2008-as globális pénzügyi válság és a COVID-19 vírus okozta változások kontextusában. A dolgozat továbbá részletesen ismerteti az elemzéshez használt adatforrásokat és azok előkészítését, valamint a használt módszertanokat, mint például a lexikai diverzitás vizsgálat, amely az egyes szövegek diverzitását vizsgálja, valamint a szóbeágyazásos modellek alkalmazását a szemantikai hasonlóság mérésére. Az elemzés arra a kérdésre ad választ, hogy vajon kvantitatív szövegelemzési módszerekkel lehetséges-e rámutatni a jegybanki kommunikáció változásaira. A kérdés megválaszolásához két hipotézist állít fel, az egyik azt állítja, hogy a 2008-as válsághoz hasonlóan a COVID-19 vírus utáni időszakban is változások mentek végbe a kommunikáció struktúrájában, ami főként a szövegek olvashatóságát és lexikai diverzitását, illetve az egyes szavak kontextusát érinti, míg az alternatív hipotézis ennek ellentettjét. Az eredmények alapján arra jut a dolgozat, hogy míg az olvashatósági mutató képes a változások megjelenítésére, a lexikai diverzitás nem változik számottevően, így a lexikai diverzitás vizsgálat esetében az alternatív hipotézis, míg az olvashatósági és a kontextus elemzésnél a nullhipotézis kerül elfogadásra. ¹

¹A dolgozatban szereplő kutatás az Európai Unió támogatásával valósult meg, az RRF-2.3.1-21-2022-00004 azonosítójú, Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projekt keretében.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	1
2. Szakirodalmi áttekintés: A központi bankok kommunikációjának múltja és jelenje	1
3. Kutatási kérdés és hipotézis	3
4. Adatok és módszertan	4
4.1. Nyers adatok	4
4.2. Korpusz bemutatása	4
4.3. Módszertan	5
5. Eredmények	7
5.1. Beszéddek hosszából levonható következtetések	7
5.2. Olvashatósági vizsgálat eredménye	7
5.3. Lexikai diverzitás vizsgálat eredménye a FED beszédeinek korpuszán	8
5.4. GloVe modell eredmény	8
6. Összefoglalás és következtetések	10
7. Függelék	11

1. Bevezetés

Az elmúlt évtizedek során a társadalmunkat átformáló technológiai és környezeti változások egyaránt kihívást jelentettek a központi bankok kommunikációs stratégiájára nézve. Az internet és az információs forradalom megjelenése, valamint a hatalmi struktúrák átalakulása, a globális válságok és a pandémia nagy hatással volt az emberek életére és a hatalmi szervek működésére.

Az akadémiai irodalom többsége egyetért abban, hogy a kommunikációs struktúrákban és szokásokban egyértelműen észlelhető trend figyelhető meg, amely a nyitottság és átláthatóság felé mutat. Ez különösen igaz a jegybanki kommunikációra vonatkozóan. A központi bankok célja az érthetőség és átláthatóság növelése, amely segíti döntéseik elfogadását és támogatja hatékonyságukat.

A központi bankok felismerik, hogy az átlátható működés és a nyílt kommunikáció elengedhetetlen az elsámoltathatóság, valamint a társadalmi bizalom megteremtése szempontjából. A jegybankok kommunikációjának fő témája a szakpolitikai rendszer, a célok és azok elérése, valamint a váratlan eseményekre adott reakciók bemutatása. Ugyanakkor bizonyos információkat nem lehet teljesen előre kommunikálni, így az átláthatóság és a titoktartás egyensúlya kihívást jelent a kommunikációs stratégiák kialakításában.

A 2008-as pénzügyi válság, valamint később a COVID-19 járvány hatása a kommunikációs stratégiákra szintén jelentős volt. Ezek az események tovább erősítették a nyitott és átlátható kommunikáció iránti igényt a társadalom és gazdasági szereplők részéről. Az előző válságok során tapasztalt bizonytalanság és instabilitás fokozta az elvárásokat a központi bankokkal szemben, amelyek válsághelyzetben még hangsúlyosabbá tették a hatékony és érthető kommunikáció fontosságát.

Jelen tanulmány kutatási kérdése az, hogy vajon kvantitatív szövegelemzési módszerekkel alá tudjuk-e támasztani a szakirodalomban megfogalmazott trendszerű változásokat a jegybanki kommunikációhoz kapcsolódó szövegek struktúrájában. A kutatási kérdés megválaszolásához több modellt és metrikát használ fel az elemzés: az egyes években elhangzott beszédek hossza, a Flesch-Kincaid olvashatósági index, a lexikai diverzitás vizsgálat, illetve a *Global Vectors for Word Representation* modell. A dolgozat felépítését tekintve, a bevezetés után egy szakirodalmi összefoglaló következik, majd megfogalmazásra kerül a pontos kutatási kérdés és a hipotézis. Ezután következik a felhasznált adatok bemutatása nyers formában, illetve már átalakítva, korpuszként. Az ezt követő fejezetben a módszertan leírását találjuk, majd végül az elemzés eredményét taglaló fejezetet olvashatjuk az összefoglalás előtt.

2. Szakirodalmi áttekintés: A központi bankok kommunikációjának múltja és jelenje

Az elmúlt évtizedekben sok olyan esemény történt, ami radikális változásokat hozott az életünkben. Gondolhatunk itt akár az internet, a telefon megjelenésére, vagy hatalmi struktúrák váltakozására. Ezekre az eseményekre a társadalom gyors és nagy léptékű attitűd változással válaszolt. Nem volt ez másként a központi bankok kommunikációjával.

Az ezzel a témával foglalkozó irodalmak java része egyetért abban, hogy egy jól megfogható trend van életben a kommunikációs struktúrákban és szokásokban, úgy, mint specifikusan a jegybanki kommunikációban (Blinder és mtsai., 2001; Parliament és mtsai., 2022). Ez a trend a nyitottságra és átláthatóságra való törekvés, vagy egyszerűbben megfogalmazva a szövegek és más jellegű tartalmak butulása. A társadalom nagy része által mindennaposá vált nagyon intenzív tartalomfogyasztás és az ezzel szemben

kínálati oldalon álló, hatalmas ütemű tartalom gyártás nagyon erős vonzatokat hoz maga után. Az igény egyértelműen mennyiségi, mintsem minőségi. A szöveges tartalmak kezdenek háttértbe szorulni, az új generációk sokkal nagyobb mértékben kapnak stimulációt videókon és filmekben keresztül, minthogy elolvassanak egy elemzést, vagy regényt.

A jegybanki kommunikációban, ha lemaradva is néhány évtizeddel, ugyanígy fellelhetőek a hagyományos kommunikációban megjelenő trendek. Az elsődleges változás nem is feltétlen a szövegek egyszerűségét vagy minőségét jelenti. Már a 2000-es évek legelején publikált Blinder és társai (2001) által írt *Hogyan kommunikálnak a központi bankok* című könyvében is azt emeli ki, hogy vége azoknak az időknak, amikor a jegybankok kommunikációjának a fő jellemzője a titokzatosság és a zártság volt. A központi bankok törekvése egyértelműen arra irányul, hogy jobban meg tudják magukat értetni a világgal, ezzel támogatva a döntéseiket. Írásukban még csak annyit fogalmaznak meg, hogy nem látszik pontosan az irány, de észrevehető a változás. Több mint 20 év elteltével viszont látjuk, hogy hova tartunk, és hogy mik a befolyásoló tényezők. Blinder és társai (2001) arra is rámutatnak, hogy miért is fontos az alapvető nyitottság az alapvető gazdasági eseményekre való reakcióval kapcsolatban. Ha a kommunikáció nemcsak, hogy nyitott, de őszinte is, akkor nyilvánvaló növekedés tapasztalható a monetáris politika eredményességében. Egy másik gondolat alapján a demokratikus elszámoltathatóság miatt is nagyon fontos a tiszta kommunikáció, a jegybank is, mint közintézmény, a választópolgárok javait kell, hogy szolgálja. Vagyis a köztől kapott hatalomért és bizalomért cserébe, egy alapvető elvárás az átlátható működés és ennek a működésnek az érthető kommunikálása. A jegybankok fő kommunikálni kívánt témája a szakpolitikai rendszer felépítése, vagyis, hogy mik a fő célok, hogyan szeretnék ezeket a célokat elérni, és mi az általános eljárás egy váratlan sokkra való reakció során. Fontos megjegyezni, hogy az utóbbi ponttal kapcsolatban természetesen lehetetlen a teljes nyitottság, nem lehet mindent előre kommunikálni, viszont vannak fontos elemek, amiket mindenképpen meg kell említeni. Ilyen elem az elemzések módszertana és a meghozott döntések miéértje, ezekre azért van szükség, hogy az érdeklődők vissza tudják fejteni a meghozott döntések logikai láncolatát, ezzel ellenőrizve a jegybanki működést és hitelességet. Természetesen ezek mind nagyon nehéz feladatok, ugyanis a társadalom nagyon sok csoportra bontható, akiknek a hozzáértése nem azonos. Blinder és társai (2001) négy fő célcsoportot neveztek meg, a piacot, a médiumokat, a politikusokat és a köznépet.

A már korábban írt jelenségről mondott beszédet 2012-ben a Janet L. Yellen, az akkori FED alelnök a *Haas School of Business* egyik konferenciájának a keretén belül. Yellen (2012) a beszédében lefelől arra mutat rá, hogy a banki kommunikációban végbemenő forradalom nem technológiai jellegű, hanem sokkal inkább a hatékonyságnövelés hajtja. A beszéd szintén kiemeli egy sajátos példán keresztül, hogy még az 1990-es években is az volt alapvetésnek tekintve, hogy a jegybanki szakpolitikák működése akkor a leghatékonyabbak, ha teljes titokban készülnek elő és a publikummal a lehető legkevesebb információ kerül megosztásra. Ez Yellen (2012) szerint teljesen átalakult, amikor a demokráciák által megkövetelt nyitott állami döntéshozatal lett az elvárt. A kialakult rendszer lehetőséget adott az embereknek a jegybanki döntések prediktálásának, ami elősegítette a kialakított szakpolitikák hosszútávú eredményességét. Ezt a nyugalmi állapotot borította fel teljesen a 2008-as pénzügyi válság, ami olyan előre nem belátható szakpolitikai lépéseket követelt meg, amik nagyban eltértek az eddigiektől, ezzel bizonytalanságot eredményezve a társadalomban. A kommunikáció ebben a bizonytalansági helyzetben még nagyobb szerepet kapott és még nagyobb elvárás volt a gazdasági szereplők részéről az átláthatóság és nyíltság (Yellen, 2012).

A 2008. év előtt hasonló tendenciák voltak megfigyelhetők az eurózónán belül is. A piaci és kormányzati szereplők, illetve a törvényhozók is elégedettek voltak a kommunikáció tartalmával és módjával. Ez nyilvánvalóan jelen esetben is javarészt az alapvető gazdasági hangulatnak, azaz a kiugró inflációmentes EKB rekordnak és a központi bank felé mutatott bizalomnak volt köszönhető. A jól bevált struktúra, aminek az egyik fő pontja a politikamentes működés volt, egészen a válságig kiválóan működött. A piacok összeomlása hasonló helyzetet teremtett elő, mint amiről Yellen (2012) beszélt. A válság utáni közvetlen időszakban a különböző gazdasági szereplők sokkal nagyobb stabilitást vártak el, teljesen újra kellett gondolni a monetáris és a fiskális politika kapcsolatát és az adósságok kezelését. Az Európai Központi Bank különösen nehéz helyzetbe került, mivel az eurózónában, míg a monetáris politikát teljes mértékben az EKB határozza meg, addig a fiskális politikai döntésekért nagyban az országok saját szintjükön döntenek. Az ebből fakadó aszimmetriák a kommunikációban is jelentősen kivehetőek voltak. (Parliament és mtsai., 2022)

A válságot követő időszakban a kommunikációs modell már nem csak arra fókuszált, hogy híreket közöljön, hanem egy a központi bankok céljait és stratégiáit sokkal nyitottabban bemutató szerepet kellett, hogy felvegyen. Egyértelműen észrevehető volt, hogy a válság előtti bizalom fenntartásához, ami a központi bankok hatásosságának elengedhetetlen hozzátevője, már több kell, mint csupán tényeket közölni. Az állami szereplők részéről mutatott nyílt kommunikáció nagy hatással volt a központi bankokra is. A sajtótájékoztatók és közlemények egy olyan új eszközzé váltak, amiken keresztül újabb, a döntéseket sokkal erőteljesebben alátámasztó nyilatkozatok jelentek meg, az ott elhangzott megszólalások jobban törekedtek a publikumra hatást gyakorolni és tisztán megfogalmazni a központi bankok céljait és a célok eléréséhez kellő lépéseket. (Parliament és mtsai., 2022)

A legfrissebb tanulmányok alapján hasonló helyzet alakult ki a COVID-19 járvány hatására is, illetve folytatódta az addigi tendenciák. A válság utáni pénzügyi stabilitásra való törekvés újabb törést szenvedett a vírus elterjedésének és ennek következményeinek hatására. Az emberek bizalma megtört, újra fontos szerepet kaptak az állami szervezetek, mint mentőövek. A cél újra egy stabil gazdasági helyzet felállítása és ennek a leghatékonyabb kommunikálása lett. (Parliament és mtsai., 2022)

3. Kutatási kérdés és hipotézis

A kutatás fő célja a szakirodalom és az alapvető intuíciók alátámasztása, vagyis a változás és az előzőekben felvázolt trendek megragadása kvantitatív szövegelemzési módszerekkel. A vizsgált időablak a 2015 és 2022 között eltelt időszak. Így a H_0 fő hipotézis szerint a 2008-as válsághoz hasonlóan a COVID-19 vírus utáni időszakban is jelentős változások mentek végbe a kommunikáció struktúrájában, ami főként a szövegek átláthatóságát és lexikai diverzitását, illetve az egyes szavak kontextusát érinti. A H_1 alternatív hipotézis pedig ennek az ellentetje, vagyis, hogy kvantitatív szövegelemzési módszerekkel nem tekinthető szignifikánsnak az eltérés a szövegekben lexikai diverzitás és az egyes előre meghatározott szavak kontextusát tekintve.

4. Adatok és módszertan

4.1. Nyers adatok

Az elemzés során használt adatok a *Federal Reserve System* honlapjáról lettek kinyerve különböző adatbányászati (*scraping*) módszerekkel. Az adathalmazban található értékek 2015 és 2022 közötti időszakot tartalmazzák. Az átalakítások előtti adattábla felépítését az 1. táblázat tartalmazza. A táblázatban található *index* mező a sorszámozást jelenti, a *Date* mező a nyilatkozat dátumát, a *Type* mező tartalmazza az érték típusát, ami 0-ás, vagy 1-es értéket vehet fel, aszerint, hogy az adott sor a nyilatkozat hosszát tartalmazza percekben, vagy a szövegét. Az utolsó, *Text* oszlop pedig magát a szöveget tartalmazza.

1. táblázat. *FED* beszédek korpusza átalakítás előtt

index	Date	Type	Text
0	20230412	0	The Federal...
1	20230412	0	The minutes...
2	20230412	0	For media...

Forrás: saját szerkesztés.

4.2. Korpusz bemutatása

A nyers adatbázis a szövegbányászattal végzett elemzéshez nem volt kellően tiszta, sok a olyan kifejezést, írásjelet tartalmazott, amelyek nagy mértékben torzították volna a kapott eredményt. Az első átalakítás a *Date* oszlopok valódi dátum formátumra alakítása. A következő lépés a *Type* oszlop alapján való szelektálás, mivel az elemzés során csak a szövegeket használom, a beszédek hosszát percekben nem. Továbbá létrehozásra került a *text_len* oszlop, ami az egyes szövegek hosszát tartalmazza karakterekben. Ez a változó azért volt szükséges, mert a következő átalakításban kiszűrjük a 300 karakter hossz alatti szövegeket, mivel ezek rendszerint nem bírtak az elemzés számára hozzáadott értékkel (felszólalók neve, titulusa, dátumok). Ezek után, megvizsgálva a beszédek struktúráját, kidobásra kerültek a további, az elemzés szempontjából hasznosnak nem mondható egyes szövegrészek, ilyenek voltak a további, nem külön bekezdésként kezelt további felsorolások, konferenciák címei. Az így kapott adatbázisban megmaradt szövegek, dátumok alapján csoportosítva összevonásra kerültek, hogy idősorosan egyszerűen kezelhetőbbek legyenek.

A kvantitatív szövegelemzéshez az átlagos ökonometriai módszertanoknál alaposabb adattisztításra és átalakításokra van szükség, attól függően, hogy milyen típusú elemzést szeretnénk végrehajtani. A dolgozatban használt adatbázisból ahhoz, hogy az elemzéseket megfelelő módon végre lehessen hajtani, ki lettek szűrve az úgynevezett stopszavak (ilyenek tekintjük a magyar nyelvben a különböző kötőszavakat, a gyakran használt és tartalmi jelentéssel nem bíró szavakat). Ezután az adathalmazt egy úgynevezett korpuszá alakítjuk át, ami azért fontos, mert a szövegelemző algoritmusok szinte kivétel nélkül csak ilyen formában tudják értelmezni az adatainkat. A következő lépésben a szövegek kisbetűsítése történik meg, majd a központosítás, különböző szimbólumok és a számok eltávolítása. Ezek után lemmatizáljuk a szöveget, ami azt jelenti, hogy egy erre tanított modell szótári alakra alakítja az egyes szavakat, hogy később ezek könnyebben felismerhetőek legyenek és a különböző ragozások miatt ne kerüljenek be külön-külön szavakként az elemzésbe. Néhány további elemzés elvégzéséhez használt

modell egy újfajta bemeneti adatformátumot kíván meg. Ez a magyarra fordítva dokumentum-kifejezés mátrix (*document feature matrix* - dfm) az egyes tokenek előfordulásainak a számát tartalmazza. A dfm-ben minden dokumentum (szöveg) egy-egy vektorként (sorként) jelenik meg, amelyhez az oszlopokban található egyes tokenek (kifejezések) kapcsolódnak. A mátrixban található értékek pedig azt jelentik, hogy az adott token hányszor szerepel a dokumentumból készült vektorban.

4.3. Módszertan

Különböző szövegek összehasonlítására több módszertan is létezik, attól függően, hogy mit várunk el végkimenetelként. A legegyszerűbb lehetőség az egyes szavak, vagy szópárok számosítása és egyszerű statisztikai mutatók alapján való összehasonlítása. Ilyen lehet, hogy milyen hosszú egy adott szöveg, vagy hogy hogy hányszor fordult elő a "vírus", vagy "pandémia" kifejezés évekre lebontva az egyes nagyobb hazai hírportálok címlapjain, vagy hogy költségvetési időszakban milyen rendszerességgel fordulnak elő az egyes költségvetési elemek, ami alapján összetudjuk hasonlítani, hogy a politikai kommunikációban és a valóságban milyen súlyt kaptak az egyes pontok. További egyszerű, de elterjedt kvantitatív szövegelemzési módszer a Flesch-Kincaid olvashatósági mutató, ami a szavak és mondatok hossza alapján határozza meg a szöveg olvashatósági szintjét. Egy másik egyszerű statisztikai mutatókon alapuló összehasonlítási módszer a szövegek lexikai diverzitásának vizsgálata, amit többek között arra is használtak már, hogy összehasonlítsák az Amerikai Egyesült Államok korábbi elnökeinek újévi szövegeinek közérthetőségét. A komplexebb módszertanok közé tartozik a szemantikai hasonlóságok vizsgálata és ezek különböző variációik. Dolgozatomban, a szövegek hosszának elemzésén, a Flesch-Kincaid mutató kiszámolásán és a lexikai diverzitás vizsgálaton kívül, szemantikai hasonlóságot vizsgáló módszertanok közül a szóbeágyazást alkalmazó modellel végeztem elemzéseket.

4.3.1. Flesch-Kincaid olvashatósági vizsgálat

Sok szöveg esetében az egyik legfontosabb tulajdonság az olvashatóság, vagy közérthetőség mértéke. Ilyen szövegek például a kifejezetten gyermekeknek, vagy hátrányos helyzetűeknek szóló mesék, tankönyvek, de a gyors megértés nagy szerepet játszik marketing kampányoknál, vagy katonai üzeneteknél is. A Flesch-Kincaid mutató különböző súlyokat alkalmazva használ két arányszámot. Az egyik a szavak és mondatok, a másik pedig a szótagok és a szavak számának aránya. A képlet úgy lett kidolgozva, hogy az amerikai iskolai rendszerhez viszonyítva adja meg, hogy a szöveg olvashatósági hány évnyi iskolázottságnak felel meg (Kincaid és mtsai., 1975).

4.3.2. Lexikai diverzitás vizsgálat

Az egyes szövegek lexikai diverzitásának vizsgálatára nagyon sok féle mérőszámot kifejlesztettek az évek során. Az általam is használt beépített függvény tizenhárom ilyen metrikát képes számolni. Ezek közül, az elemzések egyszerűsítése végett, csak hármat vettem figyelembe, így ebben a fejezetben csak ezt a hármat mutatnám be egy kicsit részletesebben.

Az első metrika a lexikai diverzitás vizsgálat alapjául szolgáló TTR, vagyis *type-token ratio*, ami mindösszesen annyit csinál, hogy összeszámolja a különböző szavak számát (*type*) és ezt elosztja az

összes szó számával (Bestgen, 2023). Ezt az egyszerű indexet azért raktam bele az elemzésbe, hogy egy képet kapjak arról, hogy hogyan is fejlődött ez a fajta vizsgálat az idők során.

A második index a *Moving-Average Type-Token Ratio* (MATTR), ami annyival egészíti ki az előbb bemutatott TTR-t, hogy a teljes szöveget külön szegmensekre bontja, amik egymást átfedve, egyszerre csak meghatározott tokent vizsgálva mennek végig és számolják ki a TTR metrikát, majd ezeket átlagolva adják végeredményül az MATTR mutatót (Bestgen, 2023).

A harmadik felhasznált érték a *Mean Segmental Type-Token Ratio* (MSTTR), ami az MATTR-hez hasonlóan külön, adott számú (n) szegmensekre osztja a vizsgálni kívánt szöveget, azzal a különbséggel, hogy az így kapott szövegrészekben nem lesz átfedés. A kialakult szekciókon belül számolja ki a TTR-t, és ezeket az értékeket átlagolja. Emellett az egyes szegmensek kapnak egy külön súlyt, az alapján, hogy hány token található bennük (N) és ez hogyan viszonyul n -hez. Abban az esetben, ha a kapott érték nagyobb, mint egy, azaz a szövegrészben több a tokenek száma, mint a szegmensek száma akkor az a rész további alrészekre lesz felosztva, mindaddig, amíg az összes N/n érték nem lesz egy alatti. (Bestgen, 2023)

4.3.3. Szóbeágyazás és a GloVe modell

A lexikai hasonlóságon túl két szöveget össze tudunk hasonlítani szemantikai értékek alapján is. Ez már egy komplexebb megoldás, ami nem egyszerűen a hasonló szavak számát vizsgálja, hanem képes tartalmilag is értelmezni a szövegeket. Ezek a szemantikai hasonlóságot vizsgáló modellek, végeredményében szintén vektorok közötti távolságokat mérnek, azzal a különbséggel, hogy ezek a modellek alapvetően az egyes szavak, vagy (többszörös) szókapcsolatok környezetét vizsgálják meg, prediktív, vagy statisztikai jelleggel. (Sebők és mtsai., 2023)

A szóbeágyazásos modellek célja (a szósák modellekkel szemben) a kontextualitás megragadása. Az ilyen típusú modellek is felügyelet nélkül tanulnak, viszont a témamodellezéssel ellentétben, ebben az esetben kifejezetten a szinonimák és ellentétjeik megtalálása a cél. A gépi tanuló algoritmus ennél a módszertannál már neurális hálókat használ, amik az egyes vektorok térbeli reprezentációjából alkotott, akár 300 dimenzióból álló vektorterekből épülnek fel. A tanulási folyamat során a neurális háló az egyes szavak vektor reprezentációját hozza létre, amivel lehetőség nyílik a vektorok közötti távolság mérésére, ami megmutatja, hogy milyen szemantikai kapcsolat áll fenn adott két szó között. (Sebők és mtsai., 2023)

A két legelterjedtebb szóbeágyazási módszertan a Word2Vec és a GloVe. Mind a kettő, úgynevezett sekély neurális hálókön tanul, ami azt jelenti, hogy mindössze 2 rétegből áll a tanulás során használt háló. A két módszertan alapja abból indul ki, hogy a szemantikailag hasonló szavak, hasonló kontextusban helyezkednek el. Az ilyesfajta módszertanokat hívjuk kontextuális szövegeloszláson alapulóknak. (Sebők és mtsai., 2023) Az elemzés során a GloVe algoritmust használtam, így csak azt kívánom részletesebben bemutatni.

A *Global Vectors for Word Representation* módszertan egy újfajta megközelítést használ, miszerint nem csak a szavak lokális, vagy globális környezetét vizsgálja, hanem mind a két környezetet figyelembe veszi a számítások során. A modell bemeneti adatai ugyanolyan típusúak, mint a korábbiaknál, viszont nem mátrix faktorizációs eljárást használ, hanem az egyes szópárok együttes előfordulásainak veszi a logaritmusát. Továbbá egy sajátos súlyfaktorról kalkulál a korábbi modellekben észlelt hibák kiküszöbölésére, illetve egyszerre vizsgál két vektorteret, aminek összegzésével számol tovább a véglegesítés során, ami miatt log-bilineáris regressziós modellnek is nevezik. (Zoltán, 2022) A GloVe modell nagyon

sok tekintetben túlmutat az előtte használt módszertanokon, mind teljesítményben, mind a teljesítmény fokozásához kellő adatok mennyiségében, mind futási időben.

5. Eredmények

5.1. Beszédtek hosszából levonható következtetések

Az egyik legegyszerűbb, de mindenképp érdekes kérdés az egyes években elhangzott beszédtek, bejelentések hossza. Az elemzés eredményeit mutató 1. ábráról azt olvashatjuk le, hogy 2019-ben egy nagy ugrás történt a beszédtekben található szavak számában. Ez a megemelkedett szószám pedig egészen 2021-ig kitartott, vagyis azt látjuk, hogy a COVID-19 hatására, a jegybankok hosszabb bejelentéseket tettek, azaz feltehetően a válságra való tekintettel próbáltak több iránymutatást adni a társadalom számára. Ezek alapján a H_0 hipotézis kerül elfogadásra, azaz kvantitatív szövegelemzési módszerekkel is megfogható változások mentek végbe az évek során a jegybanki kommunikációban.

1. ábra. Szavak száma az adott év szövegeiben

Forrás: saját szerkesztés.

5.2. Olvashatósági vizsgálat eredménye

Miután a korpuszban található összes dokumentumra kiszámításra került a Flesch-Kincaid olvashatósági mutató, aminek az eredményét a 2. ábra mutatja, az a következtetés vonható le, hogy az évek során trendszerűen csökkent az olvashatósági mutató értéke, vagyis egyszerűsödtek a szövegek. Egy kisebb kiugrást kivéve, 2019-ben, ami az előző fejezetben leírt megnövekedett szószám miatt lehet. Ezek alapján H_0 kerül elfogadásra, azaz, hogy látható és trendszerű változások figyelhetők meg az éves bontású adatokon.

2. ábra. Olvashatósági mutató

Forrás: saját szerkesztés.

5.3. Lexikai diverzitás vizsgálat eredménye a FED beszédeinek korpuszán

A lexikai diverzitás 2015-2022 közötti éves változása a várakozásokkal ellentétben nem mutatott jelentős eltérést. Mind a három metrika, azaz a TTR, MATTR és az MSTTR esetében is közel megegyező volt a kapott érték, ami azt jelenti, hogy a H_0 hipotézis elvetésre kerül, és a H_1 alternatív hipotézis kerül elfogadásra, azaz, hogy kvantitatív szövegelemzési módszerekkel, jelen esetben lexikai diverzitás vizsgálattal nem észrevehetőek a változások éves bontásban. Az eredményeket a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat. Lexikai diverzitás vizsgálat eredménytábla

Év	TTR	MSTTR	MATTR
2015	0,059	0,847	0,847
2016	0,055	0,853	0,853
2017	0,057	0,842	0,842
2018	0,065	0,837	0,838
2019	0,057	0,841	0,841
2020	0,066	0,855	0,856
2021	0,062	0,841	0,842
2022	0,064	0,835	0,837

sourcesaját szerkesztés

5.4. GloVe modell eredmény

Az általam vizsgált szavak az import, export és az infláció voltak. Az elemzést pedig a 10 legtöbbet előforduló szóra kiterjedőleg végeztem el évekre bontva. Az eredmények bemutatása során ezek közül a szavak közül, csak azokat kívánom bemutatni, amelyek valamilyen többlettérrel rendelkeznek. A pontos eredménytáblákat, illetve az elemzéshez tartozó kódsort, valamint felhasznált adatbázist a függelékben található linken keresztül lehet elérni.

Az import szó kontextusába 2015-ben az energia szektor, illetve nem energia szektor, valamint a visszaesés szó két alakban is tartozott, ez 2016-ban annyival változott, hogy a visszaesés szó kisebb súlyt kapott, vagyis ezek alapján azt feltételezhetjük, hogy lelassult az import visszaesése. 2017-re az összes, eredménytáblába bekerülő szó alacsonyabb súllyal jelenik meg, ami alapvetően arra engedhet minket következtetni, hogy kevesebb szó esett magáról az importról. Amennyiben viszont megemlítésre került, azt vehetjük észre, hogy a visszaesés és az energia szektorhoz kapcsolódó szavak kiestek a legtöbbet előfordulók közül és helyettük a jó, illetve az export került összefüggésbe. 2018-ra bekerültek az akarni, a kell és a PCE kifejezések. A 2019-es évben szintén alacsonyabb értékeket kapott minden szó, vagyis megint csak azt mondhatjuk, hogy a 2015 és 2016-os évekhez képest kevesebbet került bele a közleményekbe, az eredmények közül kiemelendő a jelentős, a szezonális, illetve a megbélyegző szavak. 2020-ra az import kontextusában legtöbbet megjelenő kifejezés az export lett, egészen magas értékkel, mellette pedig a felfüggesztés és a szezonális szavak kerültek be. A 2021-es és 2022-es eredmények egészen hasonlóak, az export és a jó szavak dominálnak, valamint 2021-ben megjelent az autóipar, míg 2022-ben a szövetséges szó.

Az export szó környezetének vizsgálata során a 2015-ös évben kapott eredmények közé bekerültek a lassú, marad és visszaesés szavak. A hozzájuk rendelhető értékek viszont átlagosan alacsonyabbak voltak, mint az import szónál, így feltehetjük, hogy kevesebbet szerepeltek a közleményekben. 2016-ban a befektetés, az egyensúly és a kommunikálni szavak voltak érdekesek, a kapott értékek pedig megint csak alacsonyabbak voltak. 2017-re megint csökkentek az értékek, de megjelent a vizsgált évek során egyedülként drog szó, illetve a kanadai, az ítélet és a csalódás szavak is. 2018-ra ismételen csökkentek az értékek. A kontextusába pedig a lassulás, a jó és a környezet kerültek be, mint említésre érdemesebb szavak. 2019-re viszont újra többször került elő témaként a kifejezés, mert magasabb értékek jöttek ki az elemzés eredményeként, amik közé a gyenge, a befektetés, a növekedés és az emelés szavak kerültek be. 2020-ra az importon kívül az összes többi szó alacsonyabb értékkel szerepel, amiből arra következtethetünk, hogy ha be is került a közlendő témák közé, akkor is csak az import függvényében volt róla szó többnyire. Mellette az elérhetőség, a hozzáadás és az észak voltak kiemelkedőbbek. 2021-re megint csak csökkentek az értékek, a legtöbbet előforduló szó a jó volt, de mellette bekerültek az eredmények közé az import és a válaszadó szavak is. 2022-re kisebb növekedés volt a kapott értékekben, és a legnagyobb értékekkel a hirtelen, a jó és az import szavak rendelkeztek.

Az utolsó elemzett szó az infláció volt. Nem meglepő módon az eredményeként kapott értékek az előzőekben megfigyelteknél jóval magasabbak. Ha megfigyeljük a kapott szavak összetételét azt látjuk, hogy 2018-ig az alacsony, a növekvő, a folyamatos és a marad kifejezések voltak a dominánsak, míg 2019-ben az alacsony szó mellett megjelenik a nyomás, valamint a kompenzáció szó. 2020-ra a nyomás és a kompenzáció szavak mellé bekerültek a foglalkoztatottság, illetve hosszútáv kifejezések, amik azt jelenthetik, hogy a közlemények során a FED megpróbálta kissé jobban közölni a hosszútávú céljait, amik a kompenzációval és a foglalkoztatottsággal lehetnek összefüggésben. 2021-re egy kicsivel alacsonyabb értékeket kapunk és nem is igazán fedezhető fel minta a kapott eredményekbe, ami arra engedhet következtetni, hogy megpróbálták kicsit más témákra összpontosítani a közlemények szövegeit. 2022-re viszont kiugróan magas értékeket kapunk. Az érdekesebb kifejezések között van a magas, az emelés és a kockázat.

A GloVe modellel végzett kontextus vizsgálat eredményeképpen, azt mondhatjuk, hogy ha nem is kifejezetten látványosan, de meg lehet találni az egyes mintákat a kommunikációs struktúrákban, így követhető azok változása, emiatt a H_0 hipotézis kerül elfogadásra.

6. Összefoglalás és következtetések

Dolgozatom a központi bankok kommunikációjának múltjával és jelenjével foglalkozott, különös tekintet fordítva az Amerikai Központi Bank 2015 és 2022 közötti FOMC közleményeire. A dolgozat felépítése, a bevezető fejezet után a szakirodalmi összefoglalóra tért rá, amelyben megismerkedtünk a 2000-es évek elején a jegybankok kommunikációjával kapcsolatos nézetekkel, majd a FED szemszögéből a 2008-as világválság következtében a jegybankok elé állított nehézségekkel, illetve az új kommunikációs struktúrák fejlődésével. Továbbá rálátást kaptunk az Európai Központi Bank sajátos helyzetére, mind a nagy gazdasági válság, mind a COVID-19 tekintetében.

A következő fejezetben bemutatásra került a kutatási kérdés, illetve a két fő hipotézis, miszerint a 2008-as válsághoz hasonlóan a COVID-19 vírus utáni időszakban is jelentős változások mentek végbe a jegybanki kommunikációs struktúrában, ami főként a szövegek átláthatóságát és lexikai diverzitását, illetve az egyes szavak kontextusát érinti, illetve alternatív hipotézisként, ennek ellentetje. Miután megismerkedtünk a kutatási kérdéssel, illetve a hipotézisekkel, az elemzett adatok bemutatása következett. Ezek után a dolgozat rátért a kérdés megválaszolásához felhasznált módszertanok ismertetésére, amik a szövegek hosszának kiszámolása, a Flesch-Kincaid olvashatósági mutató, a lexikai diverzitás vizsgálat, illetve a szóbeágyazáson alapuló GloVe modell voltak. Az ezt követő fejezetben pedig az elvégzett elemzés eredményei kerültek közlésre.

A dolgozat eredményeit tekintve a várakozásoktól eltérően nem minden esetben hozott egyértelműen a nullhipotézist alátámasztó értékeket. Míg a beszédek hosszában és az olvashatósági mutatóban fellelhető volt trendszerűség, addig a lexikai diverzitás vizsgálat nem mutatott jelentős változást, és a szóbeágyazásos kontextus elemzés sem hozott kellően erős eredményt. Így a dolgozat továbbfejlesztési lehetőségei közé sorolnám a használt módszertanok továbbfejlesztését, illetve pontosítását, valamint újabb, a szövegek tartalmát eredményesebben megfogni képes modellek alkalmazását, mint például a természetes nyelvi feldolgozáson alapuló névelemfelismerést. A dolgozat minden limitációjának ellenére azt gondolom, hogy egy jó kiinduló pont lehet egy átfogóbb elemzés elvégzésére.

7. Függelék

A következő link-en, anonimizált formában érhetőek el az elemzéshez használt *.r* fájl és az adatokat tartalmazó *.csv*.

https://osf.io/ucnds/?view_only=b7a999f2dd4140f4a7767377519470a3

Hivatkozások

- Bestgen, Y. (2023). Measuring Lexical Diversity in Texts: The Twofold Length Problem. *arXiv preprint arXiv:2307.04626*.
- Blinder, A., Goodhart, C., Hildebrand, P., Lipton, D., és Wyplosz, C. (2001). *How do central banks talk?* Centre for Economic Policy Research.
- Kincaid, J. P., Fishburne Jr, R. P., Rogers, R. L., és Chissom, B. S. (1975). Derivation of new readability formulas (automated readability index, fog count and flesch reading ease formula) for navy enlisted personnel.
- Parliament, E., for Internal Policies of the Union, D.-G., Lastra, R., Dietz, S., Moschella, M., Romelli, D., és Wyplosz, C. (2022). *Communication, complexity and credibility of monetary policy – Compilation of papers*. European Parliament. <https://doi.org/doi/10.2861/15889>
- Sebők, M., Ring, O., és Máté, Á. (2023). *Szövegbányászat és Mesterséges Intelligencia R-ben*. Typotex. <https://tankonyv.poltextlab.com/index.html>
- Yellen, J. L. (2012, november). *Revolution and Evolution in Central Bank Communications [Speech audio recording]*. <https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/yellen20121113a.htm>
- Zoltán, K. (2022). Szóbeágyazási vektortérmodellek társadalomtudományi alkalmazása. *Statisztikai Szemle*, 100(2).